

Vitamin C and the common cold [in Swedish]

Ingvar Liljefors

Läkartidningen 1972;69(28):3304-3305

PubMed record: 4558644

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4558644>

English translation of this paper was by Harri Hemilä

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated for
research on vitamin C and the common cold
by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned Swedish text is at the end of this document.

Abstract

Docent INGVAR LILJEFORS, deputy chief physician at the St Görans hospital in Stockholm, has studied the prophylactic effects of vitamin C - ascorbic acid – in a four-week double-blind study with 40 participants of military repetition exercises. The active substance was given as a dose of 1 g × 2 for two weeks, and placebo for the remaining two weeks. Ten people became sick when on vitamin C, 9 when on placebo. Vitamin C has not been shown to have any prophylactic effects against the common cold.

Introduction

Among the preparations which are generally considered to potentially have prophylactic effect against virus diseases of the upper respiratory tract of the »common cold type», vitamin C -ascorbic acid – has a prominent role. A new book »Vitamin C and the Common Cold» by Nobel prize winner Linus Pauling gives further hope for those who try to avoid the irritating discomfort. However, many of the clinical studies that have been carried out to show the protective effects of vitamin C against the common cold are not indisputable (The Medical Letter 1970, 1971). Newsweek (1971) summarizes an experimental study in which high doses of vitamin C did not give protection against inoculated common cold virus. Since there seemed to be room for a further controlled study, this was done with the cooperation of Astra Läkemedel Co.

Materials and Methods

Among participants of military repetition exercises in Autumn 1971, 40 people were selected who were willing to be administered vitamin C as a prophylaxis for the common cold. Participants were aged between 27 and 56 yr (average age 36.5 yr). None of the participants had diabetes or tendency to urinary tract infection; no other medical treatments were used either. The participants were asked about upper respiratory tract infections of the common cold type over the previous year. None had a clinically evident infection at the beginning of the study.

Preparation was an effervescent tablet and was administered 1 tablet in the morning and the evening. Treatment was administered for 4 weeks, starting at 5 days after the beginning of the repetition exercises. The study was carried out as a »double-blind cross-over trial» so that each participant received all the tablets for the treatment period, of which half were active substance and half were placebo, randomly divided between the first two and last two weeks. The amount of active substance was 1 g per tablet.

Recording of symptoms for people who caught upper respiratory tract infections was done almost daily by the author. According to the degree of severity, the symptoms were divided to two groups:

- 1) Mild, catarrhal symptoms, symptomatic treatment; fit for military service.
- 2) Severe catarrhal symptoms with fever and general systemic symptoms, complications (otitis, pneumonia); not fit for military service.

Recording of the symptoms was done for the first two weeks (period I). People who then became sick were withdrawn from the last two weeks (period II).

Results

16 people – 8 in each group – had had an upper respiratory tract infection of the common cold type during the preceding half year. During period I (see Table), 25 people were treated with vitamin C and 6 of them became sick, compared with 5 of the 15 participants who were treated with placebo.

During period II, 3 participants dropped out, but of the remaining 26 who were not previously sick, 8 became sick and this was evenly divided between the groups A and B. In all, 10 became sick during the vitamin C treatment, and 9 became sick during the placebo treatment.

No adverse effects related to the treatment could be observed.

Discussion

Of the earlier studies on the effect of vitamin C on the common cold some are old (Cowan 1942; Glazebrook, Thomson 1942) and some are less well controlled (Bessel-Lorck 1959; Ritzel 1961; Wilson, Loh 1969). This current study was done impartially with a group of individuals which could be expected to suffer from an epidemic of the common cold. Through daily contact by the author even relatively mild symptoms could be registered. Half of the people included in the study caught upper respiratory tract infections, though only 6 were of such kind to prevent military service. No protective effect of vitamin C could be traced.

Table The number of people who became sick with and without treatment with vitamin C.

	Period I		Period II	
Group	A	B	A	B
Number at risk	25	15	18	8
Preparation	Vitamin C	Placebo	Vitamin C	Placebo
Group 1 symptoms	4	4	2	3
Group 2 symptoms	2	1	2	1
Dropped out	-	-	1	2

References, see the Swedish version below

Vitamin C vid förkylningssjukdom

Ingvar Liljefors

□ Docent INGVAR LILJEFORS, biträdande överläkare vid medicinska kliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm, har undersökt den profylaktiska effekten av vitamin C – askorbinsyra – i form av en dubbel-blindstudie på 40 deltagare i en repetitionsövning under fyra veckor. Aktiv substans gavs i en dos av 1 g × 2 under två veckor, placebo i resterande två. Tio personer sjuknade under behandling med C-vitamin, nio under placebo-behandling. C-vitamin har inte visats ha någon profylaktisk effekt vid exponering för förkylningssjukdomar.

Bland de preparat som allmänt anses kunna ha profylaktisk effekt mot virussjukdomar i övre luftvägar av »förkylningstyp» intar vitamin C – askorbinsyra – en framträdande plats. En nyutkommen bok av Nobelpristagaren Linus Pauling, »Vitamin C and the Common Cold», ger ytterligare hopp åt dem som i förkylningstider försöker undkomma denna irriterande beståndsdel i vårt sjukdomspanorama. Flera av de kliniska studier som gjorts för att visa askorbinsyrens skyddseffekt vid exposition för förkylningssjukdom är emellertid ej invändningsfria (The Medical Letter 1970, 1971). I Newsweek (1971) refereras en experimentell studie i vilken höga doser av vitamin C inte givit skydd mot inokulerade förkylningsvirus. Då det sålunda tycktes finnas rum för ytterligare en kontrollerad studie har en sådan utförts i samarbete med Astra Läkemedel AB.

Material och metod

Bland deltagare i ett repetitionsövande krigsförband hösten 1971 uttogs 40 män, som förklarade sig villiga att under övningen låta sig behandlas med vitamin C som förkylningsprofylax. Deltagarna var i åldrarna mellan 27 och 56 år (medelålder 36,5 år). Ingen av del-

tagarna hade diabetes eller benägenhet för urinvägssjukdom; annan medikamentell behandling förekom inte heller. Deltagarna utfrågades om genomgångna övre-luftvägsinfektioner av förkylningskaraktär det senaste året. Ingen hade kliniskt påvisbar infektion vid försökets början.

Preparatet var i brustablettform och doserades 1 tablett morgon och kväll. Behandlingen pågick i fyra veckor med början fem dagar efter inryckningen. Försöket utfördes som »double-blind cross-over trial» så att varje deltagare fick hela tablettensatsen för behandlingstiden, varav hälften var aktiv substans och hälften placebo, slumpvis fördelade på de första två och sista två veckorna. Mängden aktiv substans var 1 g per tablett.

Registrering av insjuknande i övre-luftvägsinfektion gjordes så gott som dagligen av författaren. Efter svårighetsgrad indelades symtomen i två grupper:

1) Lätta, katarrala symtom, symtomatisk behandling; tjänstbara.

2) Svårare katarrala symtom med feber och allmänpåverkan, komplikationer (otit, pneumoni); ej tjänstbara.

Registrering av symtom gjordes under de två första veckorna (period I) för sig. Personer som då insjuknade undandrog studien i de två sista veckorna (period II).

Resultat

Sexton personer – åtta i vardera delgruppen – hade det senaste halvåret haft övre-luftvägsinfektion av förkylningskaraktär.

Under period I (se Tabell I) behandlades 25 personer med vitamin C och sex av dessa insjuknade mot fem av de femton som behandlades med placebo. Under period II avbröt tre personer behandlingen men av återstående 26 ej tidigare sjuka insjuknade åtta jämnt fördelade på delgrupperna A och B. Sammanlagt insjuknade tio under intagande av C-vitamin, nio under placebobehandling.

Inga biverkningar relaterade till behandlingen kunde iakttagas.

Diskussion

Av tidigare undersökningar rörande effekten av vitamin C vid förkylningssjukdomar är några av äldre datum (Cowan o a 1942; Glazebrook, Thomson 1942) eller mindre väl kontrollerade (Bessel-Lorck 1959; Ritzel 1961; Wilson, Loh 1969). Den här redovisade undersökningen gjordes förutsättningslöst på en grupp av individer vilka man kunde förutsätta skulle drabbas av en förkylningsepidemi. Genom daglig kontakt kunde även relativt lindriga symtom registreras. Hälften av de i försöket ingående personerna drabbades av

TABELL I. Antal insjuknade med och utan pågående behandling med C-vitamin.

Delgrupp	Period I		Period II	
	A	B	A	B
Antal »at risk»	25	15	18	8
Preparat	C-vitamin	Placebo	Placebo	C-vitamin
»Öli» grupp 1	4	4	2	3
»Öli» grupp 2	2	1	2	1
Avbrutit	–	–	1	2

övre-luftvägssymtom dock endast sex av sådan art att de medförde tjänstoduglighet. Någon skyddseffekt av vitamin C kunde ej spåras.

Litteratur

- BESSER-LORCK C: Erkältungsprophylaxe bei Jugendlichen im Skilager. Medizinische Welt 2126 (nr 44) 1959
- COWAN D W, DIEHL H S, BAKER A B: Vitamins for the prevention of Colds. JAMA 120: 1267 1942
- GLAZEBROOK A J, THOMSON S: The administration of vitamin C in a large institution and its effect on general health and resistance to infection. J Hyg 42: 1 1942
- PAULING L: Vitamin C and the common cold. San Francisco: W H Freeman & Company 1970
- RITZEL G: Kritische Beurteilung des Vitamins C als Prophylacticum und Therapeuticum der Erkältungskrankheiten. Helv Med Acta 28: 63 1961
- WILSON C W M, LOH H S: Ascorbic acid and upper respiratory inflammation. Acta Allerg 24: 367 1969
- Editorial: C is for controversy. Newsweek, Dec 6, p 35, 1971
- The Medical Letter: Vitamin C and the Common Cold. 12: 105 1970
- Vitamin C-were the trials well controlled and are large doses safe? 13: 46 1971